

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 06/05/2024](#)

PHYSIOTHERAPIST'S ACTIVITY IN PATIENTS AFFECTED BY COVID-19

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11123863

Maria Da Cruz Santos Sousa¹, Ana Vitoria De Sousa Moreira², Bruna Benvinda Da Silva Sousa³, Jhones Nascimento De Sousa⁴, Joao Gabriel Pereira Dos Santos Pinto⁵, Laine Dos Santos Morais⁶, Maria Elení Da Silva Moreira⁷, Nayara Da Silva Castro⁸, Rejane Dias Lima⁹, Geísa de Morais Santana¹⁰

RESUMO

Introdução: os fisioterapeutas têm um papel fundamental no tratamento de pacientes hospitalizados, por meio da utilização de suporte respiratório e mobilização precoce, diminuindo o tempo de internação hospitalar, melhorando a capacidade funcional e diminuindo o número de readmissões e mortes durante o primeiro ano após a alta hospitalar. **Objetivo:** revisar na literatura sobre a atuação do fisioterapeuta na recuperação de pacientes com COVID-19. **Metodologia:** trata-se de uma revisão de literatura integrativa, desenvolvida sob uma abordagem quantitativa. **Resultado:** após a leitura e avaliação final dos artigos, os mesmos foram classificados de acordo com a autoria, título, objetivo,

delineamento e conclusão **Discussão:** o trabalho do fisioterapeuta no Centro de Terapia Intensivo (CTI) não se resume somente aos cuidados respiratórios: é preciso tratar a fraqueza muscular adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), condição que está associada a piores desfechos e que pode levar à falência respiratória e ao desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório aguda (SDRA). **Conclusão:** os fisioterapeutas se tornaram profissionais de fundamental importância na linha de frente perante a pandemia, em contribuição a reabilitação auxiliando a manter ou melhorar a funcionalidade do sistema respiratório, possibilitando melhora nas trocas gasosas, de modo a colaborar na preservação e recuperação das funções respiratórias evitando maiores consequências.

Palavras chaves: COVID-19, Pandemia, Fisioterapeuta, Unidade de terapia intensiva.

ABSTRACT

Introduction: physiotherapists have a fundamental role in the treatment of hospitalized patients, through the use of respiratory support and early mobilization, reducing the length of hospital stay, improving functional capacity and reducing the number of readmissions and deaths during the first year after surgery hospital discharge. **Objective:** to review the literature on the role of physiotherapists in the recovery of patients with COVID-19. **Methodology:** this is an integrative literature review, developed using a quantitative approach. **Result:** after reading and final evaluation of the articles, they were classified according to authorship, title, objective, design and conclusion **Discussion:** the work of the physiotherapist in the Intensive Care Center (ICU) is not just limited to respiratory care: it is necessary to treat muscle weakness acquired in the Intensive Care Unit (ICU), a condition that is associated with worse outcomes and can lead to respiratory failure and the development of acute respiratory distress syndrome (ARDS). **Conclusion:** physiotherapists have become health care professionals. fundamental importance on the front line in the face of the pandemic, in contributing to rehabilitation, helping to maintain or

improve the functionality of the respiratory system, enabling improvements in gas exchange, in order to collaborate in the preservation and recovery of respiratory functions, avoiding greater consequences.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Physiotherapist, Intensive care unit.

1 INTRODUÇÃO

Recentemente, em dezembro de 2019, foi identificado na República Popular da China um vírus nomeado como SARS-CoV-2, coronavírus (COVID-19), também conhecido como síndrome respiratória aguda grave que se espalhou pelo resto do mundo, em março de 2020 foi decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estado de pandemia afetando a sociedade no que se refere à saúde, economia e vida social (Junior et al, 2021).

A COVID-19 pode apresentar repercussões que vão além do comprometimento do sistema respiratório, pois diversos sistemas podem ser prejudicados tais como gastrointestinal, nervoso e músculo esquelético. Além disso, estudos indicam que patologias clínicas como hipertensão e deficiência do sistema respiratório, cardiovascular e metabólica, podem ser um fator de risco para pacientes graves em comparação com os não graves (Paz et al, 2022).

Os fisioterapeutas têm um papel fundamental no tratamento de pacientes hospitalizados, por meio da utilização de suporte respiratório e mobilização precoce, diminuindo o tempo de internação hospitalar, melhorando a capacidade funcional e diminuindo o número de readmissões e mortes durante o primeiro ano após a alta hospitalar. No Brasil, antes da COVID-19, os fisioterapeutas já eram considerados membros essenciais da equipe de terapia intensiva, e a pandemia fortaleceu o papel desses profissionais (Dias et al, 2022).

Nesse contexto, os fisioterapeutas têm um papel fundamental no enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19, pois apresentam

recursos que podem ajudar na prevenção e reabilitação das sequelas ocasionadas pela doença, além de ajudar na otimização da independência funcional e facilitar a reintegração do indivíduo na sociedade e no mercado de trabalho(Dias et al, 2022).

Justifica-se a produção deste estudo pelo fato de que a atuação do fisioterapeuta durante a pandemia da COVID-19 se tornou indispensável, sendo assim, trata-se de um assunto atual e de extrema relevância de se conhecer evidenciando a atuação desse profissional no momento de pandemia mundial, onde é necessário a atuação de profissionais fisioterapeutas no ambiente hospitalar, não para tratar a Covid-19 e sim para prevenir e reabilitar as deficiências respiratórias e as limitações funcionais da atividade de vida diária por ela ocasionadas e também para nortear os profissionais de fisioterapia na conduta diária desses pacientes com expertise e qualidade. Esse trabalho objetiva revisar na literatura sobre a atuação do fisioterapeuta na recuperação de pacientes com COVID-19.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, desenvolvida sob uma abordagem quantitativa. Atendendo a proposta da investigação, foi desenvolvida uma pesquisa integrativa que é adequada para analisar publicações e identificar, entre outros aspectos, a sua frequência, regularidade, tipos, assuntos examinados e métodos empregados.

O estudo integrativo busca registrar, observar, analisar e correlacionar os fatos ou fenômenos sem o risco de manipulá-los. Além de descrever com precisão a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros (PEREIRA, 2012). Análise quantitativa permite que seja realizada uma coleta sistemática de informação numérica, mediante condições de muito controle, analisando essas informações através de estatística (CRESWELL, 2010).

Para realizar este trabalho foram realizadas as pesquisas nas seguintes bases de dados virtuais que se reúnem nos trabalhos nacionais e internacionais que são: a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) /Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO). No qual foram retirados os artigos publicados nos anos compreendidos entre 2018 até 2023. Para constituição do presente estudo foram excluídas as seguintes classes de trabalhos: artigos não indexados e resenhas

Também foram excluídas algumas publicações que ficavam distante do tema, ou que não apresentavam referências bibliográficas. Com objetivo de incluir apenas trabalhos que sofreram um procedimento rígido de avaliação, foram escolhidas, teses, dissertações, artigos indexados que passam por um processo de avaliação por pares, o que oferece mais credibilidade a qualidade do trabalho e de apreciação científica. No que se refere ao período de publicação, foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2020 até o ano de 2023.

Em relação ao idioma, a investigação bibliográfica restringiu-se aos trabalhos publicados no idioma português, inglês e espanhol em artigos na íntegra. Inicialmente foram encontrados 21 artigos de acordo com os descritores utilizados. A filtragem foi realizada de acordo com o ano, base de dados, área de estudo, classificação, titulação dos autores, modalidade, abordagem, idioma, instrumento de coleta de dados, periódicos e análise dos artigos, sendo a amostra final constituída por 07 artigos, conforme figura 1.

A partir do levantamento de toda bibliografia existente sobre o tema em questão e ainda com a finalidade de informar o leitor sobre todo o processo que atuação do fisioterapeuta em pacientes acometidos pela covid-19, o intuito além da informação foi de ressaltar a atuação do profissional fisioterapeuta aos pacientes com covid-19.

Figura 1: Fluxograma do processo de busca e seleção dos estudos incluídos na revisão. Teresina (PI), Brasil, 2023.

Fonte: Autoria própria (2024).

3 RESULTADOS

Após a leitura e avaliação final dos artigos, os mesmos foram classificados de acordo com a autoria, título, objetivo, delineamento e conclusão, conforme o quadro 01.

Quadro 01 Classificação dos artigos de acordo com a autoria, título, objetivo, delineamento e conclusão.

Autoria	Título	Objetivo	Delineamento	Conclusão
---------	--------	----------	--------------	-----------

<p>Gisele Dantas Barbosa et al (2022).</p>	<p>Efeitos da fisioterapia nos pacientes pós covid-19.</p>	<p>Apontar a relevância da fisioterapia na reabilitação dos pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2.</p>	<p>Estudo descritivo, qualitativo.</p>	<p>A atuação do fisioterapeuta trás evoluções significativas e com progressão positivas, afirmações.</p>
<p>Letícia Marcelino Sotelo Dias et al (2022).</p>	<p>Prática fisioterapêutica para pacientes hospitalizados com COVID-19.</p>	<p>Identificar as indicações de fisioterapia e avaliar as práticas fisioterapêuticas em pacientes com COVID-19 internados na UTI (em ventilação mecânica) ou na enfermaria (em respiração espontânea)</p>	<p>Estudo descritivo, com questionário online, com 50 questões, respondido por fisioterapeutas que atendiam pacientes hospitalizados com COVID-19 no Brasil.</p>	<p>Grande variabilidade e nas intervenções respiratórias em comparação com as terapias de mobilização.</p>

<p>Luís Eduardo Santos Paz et al, (2022).</p>	<p>A fisioterapia na recuperação do paciente com covid-19 com repercussões respiratórias e musculoesqueléticas.</p>	<p>Informar a importância da fisioterapia frente a pandemia do COVID-19.</p>	<p>Trata-se de uma pesquisa transversal.</p>	<p>É essencial a atuação do fisioterapeuta ainda no ambiente hospitalar, na fase mais precoce da doença, o que vai promover uma recuperação funcional mais rápida e acelerar o processo de alta.</p>
<p>Altair Ferreira Júnior et al, (2021).</p>	<p>Atuação fisioterapêutica em pacientes acometidos pela covid-19 com disfunções cardiorespiratórias.</p>	<p>Identificar a importância da fisioterapia cardiorrespiratória em pacientes acometidos pela COVID-19.</p>	<p>Estudo prospectivo, observacional.</p>	<p>Os fisioterapeutas se tornaram profissionais de fundamental importância na linha de frente perante a pandemia, em contribuição</p>

				<p>a reabilitação auxiliando a manter ou melhorar a funcionalidade do sistema respiratório.</p>
<p>Ada Clarice Gastaldi (2021).</p>	<p>Fisioterapia e os desafios da Covid-19.</p>	<p>Compreender sobre a competência dos fisioterapeutas de exercer a tarefa de forma segura para os pacientes.</p>	<p>Trata-se de estudo transversal, avaliativo.</p>	<p>O papel da fisioterapia tem se destacado na assistência respiratória qualificada. Os fisioterapeutas merecem todo o reconhecimento pela competência e dedicação que os tornaram indispensáveis às equipes de CTI.</p>

<p>José Elias Costa Júnior et al (2021).</p>	<p>Assistência fisioterapêutica em pacientes com covid-19.</p>	<p>Identificar as intervenções fisioterapêuticas utilizadas nos pacientes de enfermaria com diagnóstico de Covid-19.</p>	<p>Estudo descritivo retrospectivo de abordagem quantitativa realizado em enfermaria, com pacientes internados entre o período de abril a setembro de 2020.</p>	<p>As três intervenções identificadas no presente trabalho são de fácil aplicabilidade pela equipe de fisioterapia; maior aceitabilidade e de fácil entendimento para execução por parte dos pacientes acometidos.</p>
<p>Luís Eduardo Santos Paz et al, (2021).</p>	<p>COVID-19: a importância da fisioterapia na recuperação da saúde do trabalhador.</p>	<p>Analisar as repercussões da COVID-19 sobre a saúde do trabalhador, enfatizando a importância da</p>	<p>Estudo descritivo retrospectivo.</p>	<p>A COVID-19 atinge grande parte da população trabalhadora, deixando sequelas físicas, psíquicas e</p>

		fisioterapia na recuperação dos infectados.	cognitivas que podem levar à incapacidade funcional do indivíduo, principalmente dos que necessitam de hospitalização prolongada e cuidados intensivos.
--	--	---	---

Fonte: Autoria própria (2024).

4 DISCUSSÃO

O trabalho do fisioterapeuta no Centro de Terapia Intensivo (CTI) não se resume somente aos cuidados respiratórios: é preciso tratar a fraqueza muscular adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), condição que está associada a piores desfechos e que pode levar à falência respiratória e ao desenvolvimento de síndrome do desconforto respiratório aguda (SDRA). Como em muitas outras doenças críticas, pacientes pós-Covid-19 podem apresentar dispneia e fadiga em repouso e durante atividades de vida diária (AVD), disfunção muscular periférica e intolerância ao exercício, além de aumento no risco de desordem pós-traumática, ansiedade e depressão (Gastaldi, 2021).

De acordo com o que diz Paz et al, (2022), devido a uma relação indireta à COVID-19, o isolamento social acarretou inúmeros aparecimentos de sintomas musculoesqueléticos, como dor miofascial e artralhas, doenças

autoimunes com ligação a artrite reumatoide e espondilites também foram evidenciadas. Todas as consequências fisiopatológicas não estão estabelecidas, mas sabemos que pacientes que passaram muitos dias na UTI com dependência da ventilação mecânica estão sujeitos à sarcopenia e fraqueza muscular, ou seja, essas alterações dão-se ao período prolongado de internação, do imobilismo e da infecção.

Segundo a pesquisa feita por Paz et al (2022), os pacientes com COVID-19, principalmente os sujeitos frágeis, expressam necessidades específicas de reabilitação por uma equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta tem sido um profissional bastante requisitado no ambiente hospitalar para enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus, uma vez que a atuação desses profissionais no tratamento e recuperação dos indivíduos admitidos em unidades de saúde com a COVID-19 pode acontecer tanto na fase mais precoce da doença como nos níveis mais graves. Para o paciente que ingressa na unidade hospitalar com quadro moderado, o fisioterapeuta pode atuar na fisioterapia preventiva para evitar o agravamento dos sintomas, bem como na avaliação constante da necessidade de fisioterapia respiratória.

Os conhecimentos fisioterapêuticos em reabilitação cardiopulmonar conforme diz Júnior et al (2021), podem contribuir significativamente nas intervenções com pacientes em período de infecção pelo coronavírus, as quais podem evitar ou, até mesmo retardar a necessidade de ventilação mecânica invasiva através da realização de manobras de recrutamento alveolar e pela aplicação da posição em prono. E ressalta também que a atuação do fisioterapeuta é fundamental no período pós COVID-19, auxiliando e reabilitando pacientes os quais ficaram com sequelas da doença.

Embora o papel da fisioterapia esteja bem estabelecido em muitos países, não há consenso sobre a eficácia de muitas intervenções fisioterapêuticas. Em 2020, alguns documentos com recomendações detalhadas para o tratamento fisioterapêutico de pacientes hospitalizados com COVID-19

foram publicados para orientar os fisioterapeutas na linha de frente. No entanto, em virtude da necessidade urgente de apoio e da falta de informações científicas sobre fisioterapia na COVID-19, dada a novidade da doença, essas orientações foram baseadas principalmente em consensos de especialistas (Dias et al, 2022).

A comunidade científica e as evidências atuais garantem que a assistência fisioterapêutica na atuação com oxigenoterapia, suporte ventilatório e mobilização precoce, melhoram os sintomas físicos de doenças pulmonares, desempenhando um papel relevante no cuidado. Os múltiplos comprometimentos sistêmicos e o declínio muscular adquirido na hospitalização, podem ser revestidos através da intervenção multiprofissional com um tratamento individualizado e progressivo, tendo o exercício como foco, no qual compreende intervenções diversas.

Conforme diz Barbosa et al (2022), o fisioterapeuta é relevante, no que diz respeito à prevenção, reabilitação dos agravos pulmonares nas limitações existentes nas AVD'S (atividades de vida diária) do indivíduo. Enfatizando, outros sim, a importância da compreensão fundamentada nas evidências, que a fisioterapia no tratamento do paciente promove a reabilitação, e é crucial para a melhoria do funcionamento físico e cognitivo e reduzindo o risco de incapacidade e morbidade. O fisioterapeuta é um dos profissionais essenciais no manejo desses pacientes, assim, sua atuação não se delimita apenas ao sistema respiratório. Este profissional é essencial para o tratamento de pacientes internados com a fase aguda da COVID-19, minimizando ou neutralizando as causas negativas do imobilismo do período de hospitalização.

5 CONCLUSÃO

Com a realização desse estudo concluiu-se que os fisioterapeutas se tornaram profissionais de fundamental importância na linha de frente perante a pandemia, em contribuição a reabilitação auxiliando a manter ou melhorar a funcionalidade do sistema respiratório, possibilitando

melhora nas trocas gasosas, de modo a colaborar na preservação e recuperação das funções respiratórias evitando maiores consequências.

Em se tratando da reabilitação e os efeitos da fisioterapia nos pacientes pos-covid-19 é de fundamental importância o acompanhamento, especialmente em pacientes que evoluíram para estado grave, e necessitam de UTI. A atuação do fisioterapeuta trás evoluções significativas e com progressão positivas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Gisele Dantas.; SILVA, Ravenna Leite. EFEITOS DA FISIOTERAPIA NOS PACIENTES PÓS COVID-19. **Revista diálogos em saúde** – ISSN 2596-206X – Página | 130 Volume 5 – Número 1 – Jan./Jun. de 2022.

DIAS, Letícia Marcelino Sotelo.; GUIMARAES, Fernando Silva.; LEITE, Camila Ferreira.; PARO, Flavia Marini et al. Prática fisioterapêutica para pacientes hospitalizados com COVID-19. **Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia** ISSN 1806-3756, 2022.

GASTALDI, Ada Clarice. Fisioterapia e os desafios da Covid-19. **Fisioter Pesqui.** 2021;28(1):1-2.

JÚNIOR, José Elias Costa.; PEREIRA, Denise da Silva.; SILVA, Fábio França.; COSTA, Erika Thalita Nunes. Assistência fisioterapêutica em pacientes com covid-19. **Rev Pesq Saúde**, 22(2): 17-20, mai-ago, 2021.

JÚNIOR, Altair Ferreira.; MARQUES, Andressa Silva.; FERREIRA, Danielly Esterfani.; SILVÉRIO, Rafaela Borges. Atuação fisioterapêutica em pacientes acometidos pela covid-19 com disfunções cardiorespiratórias. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva [online]**. v. 33, n. 1, 2021. Disponível em:<https://doi.org/10.5935/0103-507X.20210018>. Acesso em: março de 2024.

PAZ, Luís Eduardo Santos.; BEZERRA, Bruno José da Silva.; Pereira, TACIANE Machado de Melo.; SILVA, Welma Emidio. COVID-19: a importância da fisioterapia na recuperação da saúde do trabalhador. **Rev Bras Med Trab.** 2021;19(1):94-106.

PAZ, Luís Eduardo Santos.; REIS, Sara Macedo.; PEREIRA, José Diego Santos. A fisioterapia na recuperação do paciente com covid- 19 com repercussões respiratorias e musculoesqueleticas. **Revista Eletronica Estacio-Recife.** Vol. 8 – N° 01 – Agosto, 2022.

¹Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

²Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

³Bacharelado em Fisioterapia- FAESPI

⁴Bacharelado em Fisioterapia- FAESPI

⁵Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

⁶Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

⁷Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

⁸Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

⁹Bacharelada em Fisioterapia- FAESPI

¹⁰Docente no curso de Fiosiotepaia-FAESPI

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresso Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil